

FERNANDA BUSTAMANTE ESCALONA

Universidad de Alcalá

fernanda.bustamante@uah.es

 orcid.org/0000-0001-8509-2693

OCNOS, UNA COLECCIÓN DE POESÍA TRANSATLÁNTICA: SUS OBRAS HISPANOAMERICANAS Y LA PARTICIPACIÓN DE JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO COMO MEDIADOR LITERARIO¹

Fecha de recepción: 25.09.2023

Fecha de aceptación: 23.04.2024

Resumen: El objetivo de este artículo es atender a la labor que desempeñaron, durante los años setenta del siglo XX, en la divulgación y edición de la poesía hispanoamericana en España, en su condición de dispositivos colectivos y particulares de mediación literaria, la colección barcelonesa de poesía, OCNOS, su fundador y director Joaquín Marco y el poeta barcelonés José Agustín Goytisoló, quien formó parte de su equipo de redacción.

Palabras clave: colección OCNOS, Joaquín Marco, José Agustín Goytisoló, poesía hispanoamericana, redes transatlánticas, *gatekeepers*, mediadores literarios

Title: OCNOS: A Transatlantic Poetry Collection – Latin American Literary Contributions and José Agustín Goytisoló's Role as a Literary Mediator

Abstract: The aim of this article is to address the role played, during the 1970s, in the dissemination and publication of Hispano-American poetry in Spain by the Barcelona poetry collection OCNOS, its founder and director Joaquín Marco, and the Barcelona poet José Agustín Goytisoló, who was part of its editorial team, in their capacity as collective and individual literary mediation devices.

Keywords: OCNOS Collection, Joaquín Marco, José Agustín Goytisoló, Latin American poetry, transatlantic networks, *gatekeepers*, literary mediation

¹ Las ideas desarrolladas en este artículo se abordaron previamente en mi tesis doctoral *Redes transatlánticas: José Agustín Goytisoló y su relación con Cuba y sus letras (1966-1999)* (2016).

INTRODUCCIÓN

El académico Jorge J. Locane en su artículo “La mediación oculta: los agentes literarios en la producción de literatura «latinoamericana» en Europa” señala que:

El agente literario –por lo regular *la* agente literaria– es una figura que suele pasar desapercibida para el lector estándar. Es cierto que borra prolijamente las huellas de su accionar al punto de no quedar registrada siquiera en las letras mínimas del paratexto legal que acompaña al texto. Y, sin embargo, su intervención resulta decisiva para la producción y circulación de libros. Tan decisiva que llama la atención que la crítica especializada hasta ahora no haya depositado mayor atención en ella. (2017: 48; cursiva del original)

En el ámbito de la literatura hispanoamericana en la España del xx, particularmente en la narrativa, Carmen Barcells, fundadora y directora de una de las agencias literarias más importantes de habla hispana, es, sin duda, la gran protagonista, la figura de referencia en el desarrollo del mercado editorial y en la promoción estratégica de la literatura en castellano. Y cuya labor ha sido ampliamente reconocida y visibilizada. No obstante, y en línea con lo propuesto por Locane, en esta ocasión me interesa atender a dos asuntos que no han recibido la misma consideración por parte de los estudios literarios, que han estado más “arrinconados”. Por un lado, la edición de la poesía hispanoamericana en la península en los 70 y 80, años de gran convulsión política en ambos lados del Atlántico, al tiempo que años en los que las obras poéticas de la otra orilla tuvieron que hacerse un espacio en la industria editorial española, la cual estaba experimentando un gran dinamismo y reactivación (estética y comercial) con la llegada de la “avalancha” de novelas. Por otro, y de forma más específica, el papel que desempeñaron en este panorama divulgativo de la poesía de ultramar la colección de poesía OCNOS y su director y fundador Joaquín Marco (1935-2020), así como José Agustín Goytisolo (1928-1999), quien fue parte del equipo de redacción de la colección barcelonesa. En este sentido, me aproximo a la colección y a ambas figuras del campo literario catalán concibiéndolas como agentes literarios que, con un profundo compromiso con la poesía transatlántica, a través de la edición, difusión y promoción de esta, operaron como mediadores literarios, *gatekeepers*, de la poesía hispanoamericana cuando el llamado *boom* de la narrativa latinoamericana se apoderaba del escenario literario peninsular; y cuya labor ha permanecido más oculta en los estudios literarios².

² Frente a este punto, me remito a los planteamientos de Ana Gallego Cuiñas desarrollados en *Cultura literaria y políticas de mercado*, en cuanto a considerar a los sellos editoriales y colecciones, como tasadores que operan en la *cultura literaria* como *fuerzas de mediación*, como *gatekeepers*, sobre todo en lo que compete al control de los modos de producción, visibilización y formación del gusto-creación de audiencias (2022: 15, 79; cursivas del original). Asimismo, y siguiendo a Gallego, empleo aquí la noción de *gatekeeper* para la colección, entendiéndola como un dispositivo colectivo de mediación, y para los casos de Marco y Goytisolo como mediadores en el campo literario de forma individual, como figuras concretas.

Frente a este punto, destaco el estudio de Pablo Sánchez, “Joaquín Marco y la crítica literaria del tardofranquismo”, en el que atiende a diferentes facetas de Marco en el campo literario español durante el periodo, ya no solo como poeta, profesor universitario y editor, sino también como crítico. Ante esto, plantea que mantuvo una “actividad crítica militante” (2022: 184), que no dudó en reconocer la superioridad del valor estético y técnico de las obras de la otra orilla ante la “alcaída narrativa española” (186), como tampoco criticar y desmarcarse de cualquier “proteccionismo españolista” (187). Y afirma que “Marco se convirtió de manera inequívoca en uno de los más importantes divulgadores de esa literatura en España” (186). Asimismo, no podemos pasar por alto que, entre los miembros del grupo poético catalán de los 50, Carlos Barral (1928-1989) es reconocido por sus vínculos con los narradores hispanoamericanos, mientras que José Agustín Goytisolo, particularmente, por sus relaciones con los poetas. Ante esto, Carme Riera, especialista en la obra del barcelonés, ha señalado que “[d]e la amistad entre los americanos y Goytisolo surgirá también el interés de este por la literatura hispanoamericana, de la que pronto el poeta catalán se convertiría en su divulgador” (1988: 88).

En este intento por rescatar el desempeño de Marco y Goytisolo en el proceso de inserción y promoción de la poesía que venía de la América hispana, en tanto “mediadores ocultos” (Locane 2017), se hace necesario atender también a la redes intelectuales y afectivas transatlánticas que se generaron, en la medida en que, y de acuerdo con Eduardo Devés-Valdés, la noción de “red intelectual” permite “imaginar el papel de la intelectualidad más allá del estado-nación, especialmente inserta en procesos de integración o colaboración científico-tecnológica” y es “fundamental para imaginar los roles del mundo intelectual en los procesos de mundialización” (2007: 35-36), como el que aquí nos atañe.

OCNOS Y SUS PUBLICACIONES DE ULTRAMAR³

En 1968 Joaquín Marco fundó la colección de poesía OCNOS, cuyo nombre fue en honor a la obra *Ocnos* (1942) de Luis Cernuda (1902-1963), poeta exiliado en el Reino Unido, México y EE.UU. Su equipo de redacción estuvo conformado por los escritores Jaime Gil de Biedma, Pere Gimferrer, Ángel González, Luis Izquierdo, Manuel Vázquez Montalbán y José Agustín Goytisolo. Sin lugar a duda, y como veremos, OCNOS cumplió una importante labor editorial y de difusión de renombrados poetas, en especial iberoamericanos, abriendo caminos en España en una época de cerrazón cultural y de fuerte tensión política. Así, la colección permitió tender puentes entre diferentes promociones al publicar a autores prohibidos por la dictadura franquista junto a los jóvenes escritores que renovaban el panorama poético del momento. Tal y como lo manifestó Marco, la idea era:

³ Para la elaboración de este apartado fue clave el diálogo de Carme Riera y Luisa Cotoner con Joaquín Marco, realizado durante el “VI Congreso Internacional José Agustín Goytisolo y su generación: la relación con la América Hispana” que se llevó a cabo en marzo de 2014, y publicado bajo el título de “Colección «OCNOS»: un puente entre dos culturas. Conversación con Joaquín Marco”, en el dossier del vol. 9 de *Mitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos* (2014).

“hacer una gran colección de poesía [...] que podría enlazar varias promociones [...] y además varias líneas de actuación en el ámbito poético español, y demostrar que había una cierta riqueza de medios que no era poesía social exclusivamente, sino que existían muchas variantes y algunas de mucho futuro” (2014: 205).

Estos objetivos fueron más que cumplidos. Una muestra de ello es su heterogéneo y amplio catálogo, que fue reconocido tanto por lectores como críticos. Así lo manifiesta, por ejemplo, el crítico de poesía Emilio Miró, quien en su artículo “Rigor y variedad de una colección”, publicado en el número 340 de la revista *Ínsula*, en 1975, lo valora junto con la rigurosidad del trabajo emprendido por el equipo de OCNOS:

Siguen conviviendo poetas de diferentes generaciones, de muy diversos talentos poéticos, pero siempre de muy estimable calidad. “Rigor” es la palabra aplicable al criterio seleccionador de su consejo directivo, en el que figuran importantes nombres de la poesía española contemporánea. En el nada abundante ni brillante panorama de nuestras publicaciones poéticas, Ocnos ocupa, sin la menor duda, uno de los primerísimos puestos, y en la continuidad de su existencia todos debemos colaborar. (1975: 10)

De hecho, Miró agrega a este planteamiento el que la colección se fue consolidando como una plataforma en la que convergieron las consagradas voces poéticas con las emergentes en aquella época, lo que era una muestra de su apertura y actualidad:

Con el rescate de poetas olvidados o preteridos injustamente, con la reedición de libros ya “clásicos” en nuestra poesía contemporánea, con la presencia de nombres ya “históricos” en el panorama poético actual [...] y también con poetas hispanoamericanos [...] Ocnos da a conocer a nuevos nombres, a representantes de las más jóvenes generaciones. (10)

Durante los aproximadamente 15 años que la colección estuvo activa (1969-1983), funcionando vinculada a distintas casas editoriales barcelonesas –comenzó en Llibres de Sinera (1969-1974), luego Barral Editores (1974-1977) y finalmente en Lumen (1982-1983)–, se publicaron textos de Jorge Guillén, Federico García Lorca, Gabriel Celaya, Rafael Alberti; junto a los de jóvenes poetas de ese entonces como Pere Gimferrer, Leopoldo María Panero, José Ángel Valente y el propio José Agustín Goytisolo, entre muchos otros⁴. Al tiempo que se caracterizó por ser una colección que aglutinó “un amplio abanico de estéticas que van más allá del realismo social y la poesía civil de los cincuenta de las colecciones que le anteceden, Colliure y El Bardo” (Dinu 2019: 2).

⁴ Me refiero específicamente a las siguientes obras: Jorge Guillén, *El argumento de la obra* (Llibres de Sinera-OCNOS, 1969); Federico García Lorca, *Poeta en Nueva York* (Llibres de Sinera-OCNOS, 1972); Gabriel Celaya, *El derecho y el revés* (Llibres de Sinera-OCNOS, 1972); Rafael Alberti, *Retornos de lo vivo lejano* (Llibres de Sinera-OCNOS, 1972); Pedro [Pere] Gimferrer: *Poemas 1963-1969* (Llibres de Sinera-OCNOS, 1969); Leopoldo María Panero, *Así se fundó Carnaby Street* (Llibres de Sinera-OCNOS, 1969); José Ángel Valente, *Interior con figuras* (Barral editores-OCNOS, 1976); y José Agustín Goytisolo, *Salmos al viento* (Llibres de Sinera-OCNOS, 1973); y *Bajo tolerancia* (Lumen-OCNOS, 1983).

Sin embargo –y es lo que me interesa profundizar–, OCNOS se constituyó no solo en un puente entre generaciones poéticas, sino también en un puente editorial transatlántico, ya que entrelazó a la poesía de España con la de ultramar al incorporar en su catálogo a poetas de Hispanoamérica que en aquellos años entraban a la Península, en cierta medida eclipsados por la narrativa de la región, que se apoderaba del panorama literario en lengua castellana. En palabras de Pablo Sánchez, OCNOS “cumplió una función destacada completando el simultáneo *boom* narrativo latinoamericano con otro descubrimiento mucho más modesto en términos comerciales: el de la poesía hispanoamericana, igualmente poco conocida en la España del tardofranquismo más allá de Neruda y (en menor medida) Vallejo” (2022: 190). En este sentido, destaco las palabras pronunciadas por el propio Joaquín Marco en 2014, durante el VI Congreso Internacional José Agustín Goytisolo y su generación: la relación con la América hispana, donde afirmó que: “Yo creía que lo que se había producido en España, el *boom* de la novela americana, tenía un equivalente no reconocido en España en el ámbito de la poesía” (2014: 204-205). Fue, precisamente, esa convicción la que lo llevó a publicar un significativo número de poetas hispanoamericanos en su colección.

Cabe destacar que tanto en el inicio de OCNOS como en su cierre se contó con obras de escritores americanos: su debut en 1969 estuvo vinculado a la aparición de tres títulos, dos de ellos de poetas españoles y uno de un poeta cubano. Se trata de *El argumento de la obra*, de Jorge Guillén; *Poemas 1936-1969*, de Pere Gimferrer; y *Posible imagen*, de José Lezama Lima, respectivamente. Mientras que en su término, a principio de los 80, se publicaron tres poemarios, dos de ellos de poetas de la otra orilla: *Praga* (1982), de Manuel Vázquez Montalbán; *Luz de aquí (Antología poética)* (1982), del mexicano Tomás Segovia; y al año siguiente, *Aprendiendo a morir*, del cubano Pablo Armando Fernández, el último libro. A fines de los 70 las publicaciones de OCNOS dejaron de ser constantes. Paradójicamente, estos libros publicados en los 80, que se configuraron como la reaparición de la colección después de “años de silencio”, fueron también los libros de su cierre⁵.

Como ya he adelantado, bajo el formato de antologías o poemarios personales, en la colección OCNOS apareció un importante número de autores hispanoamericanos, algunos que ya tenían renombre internacional y otros que eran completamente desconocidos en aquellos años, siendo esa su primera obra publicada en España. Entre ellos se encuentran los siguientes libros: *Larga distancia* (1971), de Francisco Urondo; *Pameos y meopas* (1971), de Julio Cortázar; *Poemas escogidos* (1972), de Jorge Luis Borges; *En la masvida* (1972), de Oliverio Girondo; *Los poemas de Sidney West* (1972), de Juan Gelman; *Retener sin detener* (1973), de Saúl Yurkievich; *Amantes antípodas y otros poemas* (1974), de Enrique Molina Alegria; *Poesía vertical* (1974), de Roberto Juarroz; y *El deseo de la palabra. (Antología poética y algunos ensayos)* (1975), de Alejandra Pizarnik, todos ellos autores argentinos. De hecho, la colección se caracterizó también por acompañar a algunos de sus poemarios con prólogos, los cuales cumplían una importante labor para introducir a estas voces y sus poéticas, muchas veces desconocidas

⁵ Cf. la columna de Rosa María Pereda en *El País* del 9 de junio de 1982, “Con un libro de Vázquez Montalbán vuelve la colección Ocnos de poesía”.

o nuevas en España. Ese fue el caso del libro de Gironde, que contó con un prólogo de Francisco Urondo; el de Molina Alegría, cuya selección y prólogo estuvieron a cargo del académico y escritor francés André Coyné; y el de Pizarnik, que tuvo unas “Palabras iniciales” del escritor mexicano Octavio Paz y un “Epílogo” del escritor y artista visual español Antonio Beneyto.

Ante estos libros, Joaquín Marco destacó el entusiasmo que les significó editar el poemario de Cortázar, pese a que no fuera necesariamente su producción poética lo más importante de su obra:

[Fue] un libro que a mí me hizo mucha ilusión porque era la primera vez que Cortázar publicaba poesía de forma comercial y lo hizo con nosotros –comentó el editor. [...] Era la llegada de una poesía, que no es precisamente lo mejor de Julio Cortázar, pero que es mucho más íntima, tal vez, que los cuentos, o que la novela, que le caracterizan. El título del libro era muy curioso: *Pameos y meopas*, que quiere decir “poemas” pero cambiando el orden de las letras. (2014: 206)

Paralelamente, y en esta línea de OCNOS como espacio que dio a conocer a autores, Marco ha enfatizado como un mérito de la colección el haber publicado a poetas en ese entonces desconocidos, o que aún no habían recibido la acogida por la crítica, contribuyendo a innovar el panorama literario, como es el caso de Alejandra Pizarnik, que fue de las pocas mujeres que conformaron su catálogo. Una de las particularidades de su libro fue que no solo estaba compuesto por una selección de poemas, sino también de textos suyos en prosa, algunos de ellos previamente publicados en España:

Pizarnik, por ejemplo, me llegó a través de Antonio Beneyto, que era su corresponsal y que él quería haber publicado, pero no lo consiguió, me lo ofreció y naturalmente publicamos la obra casi entera de Alejandra Pizarnik. [...] Nadie [la] conocía [...], ni en su propio país. Era una autora rara –como en aquella época se consideraba, ¿no?–. (2014: 208)⁶

Por otro lado, en OCNOS aparecieron tres libros de poesía peruana: *Canto ceremonial contra un oso hormiguero* (1972), de Antonio Cisneros; la antología, que prologó Julio Ortega, *Surrealistas & Otros peruanos insulares* (1973), realizada por M. Lauer

⁶ Entre los textos en prosa de Pizarnik que se incluyeron en el volumen se encuentran: “Un rostro”, publicado en *La Gaceta*, Buenos Aires, 29 de mayo de 1966; “Violario”, “La verdad del bosque”, “Tragedia” y “Niña en jardín”, publicados en *Revista de Occidente*, n.º 100, julio de 1971; “El hombre del antifaz azul”; “Sabios y poetas”, que salió en la revista *Sur*, Buenos Aires, n.º 306, mayo-junio de 1967; “La condena sangrienta”, publicado por primera vez en la revista *Testigo*, año 1, n.º 1, Buenos Aires, enero-marzo de 1966; los ensayos en torno a obras de Cortázar, “Humor y poesía en un libro de Julio Cortázar: *Historia de cronopios y famas*”, previamente publicado en *Revista Nacional de Cultura*, año 25, n.º 160, septiembre-octubre de 1965, Caracas; y “Notas sobre un cuento de Julio Cortázar: *El otro cielo*”. Además de un fragmento de la pieza teatral “Perturbados entre lilas” y la entrevista que le realizó Marta Isabel Moia, “Algunas claves de Alejandra Pizarnik”.

y A. Oquendo⁷; y *Sombras como cosas sólidas y otros poemas (Antología)* (1974), de Sebastián Salazar Bondy, bajo la selección y el prólogo de Luis Loayza.

También formaron parte de la colección los chilenos Enrique Lihn con dos publicaciones: *Algunos poemas* (1972) –que incluyó textos de su poemario póstumo *Álbum para toda especie de poemas* (1989), que en ese entonces eran inéditos– y *Por fuerza mayor. Poesía* (1975); y Carmen Orrego, con su primer poemario, *Y todo de vuelta* (1977). Si bien no se contó con un volumen de Pablo Neruda, en la serie de ensayo de la colección se publicó el libro *Aproximaciones a Pablo Neruda* (1974), que reunió artículos en torno a la obra del Nobel presentados en un simposio dirigido por Ángel Flores, tras su muerte que ocurrió a los diez días del golpe militar de Augusto Pinochet al gobierno de Salvador Allende⁸. Joaquín Marco destacó esta compilación ya que permitió, de alguna manera, hacer partícipe a Neruda en el catálogo la colección, quien pocos años antes (en 1971) había recibido el Nobel, y, sin duda, era una figura relevante tanto en el ámbito poético como político:

Fue un simposio organizado en torno a la figura de Pablo Neruda –que como en todos, hay cosas mejores y cosas peores– que en aquella época era fundamental, porque Neruda era también un autor tachado como peligroso, y ya que no logramos publicarlo directamente –a pesar de que yo hice algunos intentos y hablé con él por teléfono una vez por si me cedía los derechos de alguno de sus libros, no llegamos a ningún acuerdo–. En cambio, y para que el nombre de Neruda no faltara, publicamos este libro de estudios sobre su obra, que es un libro a consultar, más bien de erudición que de otra cosa. (2014: 210)

La poesía de Centroamérica y México también estuvo presente en las publicaciones de OCNOS, específicamente en los volúmenes: *Los pequeños infiernos* (1970), del salvadoreño Roque Dalton; los poemarios de nicaragüenses *Poemas* (1971), de Ernesto Cardenal, y *Pagaré a cobrar y otros poemas* (1973), de Claribel Alegría –otra de las pocas mujeres–; y *Sobre una ausencia. Poesía* (1976) y *Luz de aquí (Antología poética)* (1982), de los mexicanos Homero Aridjis y Tomás Segovia, respectivamente.

Además, la poesía de Cuba estuvo en el catálogo, al publicarse en la colección *Posible imagen* (1969), de José Lezama Lima; *El justo tiempo humano* (1969), de Heberto Padilla; *Segundo libro de la ciudad* (1971), de César López; y *Aprendiendo a morir* (1983), de Pablo Armando Fernández; los cuales se conformaron en las primeras antologías españolas de las obras de los cubanos, en las que Goytisolo fue una figura clave.

⁷ Entre los autores incluidos en esta antología se encuentran: César Moro, Carlos Oquendo de Amat, Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen, Jorge Eduardo Eielson, Raúl Deustua, Javier Sologuren y Leopoldo Chariarse. Marco señaló que este libro “procedía de la colonia peruana que estaba en Barcelona, una colonia nutrida [...]. Esta antología se había publicado en Perú, por Mirko Lauer y Abelardo Oquendo, enriquecida ahora con un prólogo de Julio Ortega. Allí aparecía la breve obra completa de Westphalen” (2014: 209).

⁸ Los artículos que conforman esta compilación de ensayos son: “La evolución poética de Pablo Neruda”, de Fernando Alegría; “Crepusculario”, de Hernán Loyola; “Proyección de «Crepusculario»”, de Jaime Concha; “El surrealismo de «Tentativa»”, de Jaime Alazraki; “Tentativa”, de Saúl Yurkievich; “La poesía no comprometida del «Canto general»”, de Jame Giordano; y “Las «Odas elementales»”, de Julieta Gómez Paz.

Por otro lado, y como otro aspecto que da cuenta de cómo la colección fomentó un diálogo y reconocimiento entre las letras castellanas ibéricas y americanas, se encuentra el “Premio de poesía OCNOS”, que se concedió entre 1971 y 1973. Este estaba dirigido a poemarios inéditos de españoles e hispanoamericanos y el jurado se componía por el director de la colección junto al equipo de redacción. El premio consistía en un monto en pesetas y en la publicación del poemario en la colección. En sus solo tres años de existencia, el galardón fue concedido a poetas de ambos lados del Atlántico: en 1971 lo recibió el poeta cubano César López, por su obra *El segundo libro de la ciudad*, en 1972 quedó desierto, y en 1973 se le otorgó al poeta español Jaime Siles por su libro *Canon*.

Como vemos, el repertorio de poemarios transatlánticos publicados en OCNOS fue variado y amplio, abarcando un considerable número de países y poetas hispanoamericanos hoy de renombre y claves en el campo literario de la región, lo que es una muestra del comprometido y minucioso trabajo editorial de la colección, vista como un dispositivo mediador, preocupada de la divulgación en España, no solo de autorías consagradas, sino también en proceso de reconocimiento y consagración.

LA PARTICIPACIÓN DE JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO COMO MIEMBRO DEL EQUIPO DE REDACCIÓN

A la hora de abordar la obra de José Agustín Goytisolo pensamos, sin duda, en su producción poética o en su posicionamiento como intelectual de izquierdas y su compromiso con diferentes causas sociales y políticas. Esto último queda plasmado no solo en su activismo, sino también en sus letras; sus textos de corte periodístico, muchos de ellos reunidos en la antología *Más cerca. Artículos periodísticos* (Galaxia Gutenberg, 2009), son una muestra de ello. También es sabido su interés por América Latina, su historia y su literatura, posible de rastrear en su propia escritura, tanto en sus diferentes poemas en homenaje a distintos actores del campo intelectual hispanoamericano o en sus textos críticos en torno a la obra de distintos poetas, como en sus columnas o crónicas centradas en diversos aspectos de la región. No obstante, ignoramos gran parte de la relación intelectual y editorial-profesional que tuvo con diferentes figuras, así como su labor dentro del sector del libro, ya no como poeta, sino como crítico y editor. Precisamente en estas páginas abordaré esta otra faceta del poeta barcelonés más desconocida, en gran medida porque se realizó en un ámbito privado y sin aparecer su nombre en los créditos de los respectivos libros publicados, ni como compilador o editor o colaborador. Solo en un par de casos su trabajo quedó explicitado mediante la acotación “selección y prólogo” o “introducción a cargo de José Agustín Goytisolo”. Es decir, y siguiendo las palabras de Jorge J. Lacane, se ha mantenido como una “mediación oculta” (2017: 47). Para esto ha sido clave la revisión de su epistolario y diferentes materiales presentes en su fondo personal y otros archivos, gracias a la cual se ha podido constatar que son varias las ocasiones en las que Goytisolo coordinó la edición de las obras, elaboró la selección y organi-

zación de los textos, decidió títulos, corrigió pruebas, o fue el responsable del contacto entre los autores en cuestión y las editoriales españolas interesadas⁹. Es decir, participó de forma activa en la *producción* de las obras. Destaco, en este sentido, los planteamientos de Locane quien, en relación con las labores de los agentes literarios, señala que:

El término “producir” conviene interpretarlo tanto en clave alegórica como literal. Intervienen claramente en la cadena de montaje que lleva de la recolección de materia prima a la puesta en circulación del producto manufacturado, es cierto. Pero tampoco sería arriesgado sostener que el producto sale a la venta moldeado –redactado, formateado, estilizado– de acuerdo con patrones que directa o indirectamente establecen estos mediadores aparentemente “pasivos”. (2017: 51)

Ante esto, y continuando con este breve inventario de poemarios hispanoamericanos editados por OCNOS, me detendré en el desempeño de José Agustín Goytisoló, como parte del equipo de redacción de la colección, en lo que se refiere a la publicación de algunos de los libros de los poetas de ultramar, lo que nos permitirá observar, al tiempo que reconocer, el papel que tuvo en el entramado del sistema literario español durante esos años. Para ello, comienzo por las propias palabras de Joaquín Marco, quien, en “Entre España y América”, la introducción a la compilación *La llegada de los bárbaros* (2004), editada por él y Jordi Gracia, destacó la participación de Goytisoló en la colección: “[En] Ocnos, que fundé y dirigí, colaboró activamente el poeta y amigo José Agustín” (2004: 28). Diez años después, el editor volvió a resaltar la importancia para OCNOS de las relaciones que Goytisoló tenía con los escritores y de cómo en sus viajes a América iba “reclutando poetas para la colección” (2014: 206), desempeñándose como curador-comisario editorial, al proponer y coordinar la publicación de diversos poemarios.

A raíz de una carta de Marco a Cardenal, del 24 de abril de 1970, sabemos que el propio Goytisoló fue quien preparó la selección del libro *Poemas* (1971), que inicialmente propuso otro título, y que a él Cardenal le enviaba los textos:

Estamos preparando los originales para publicarle un libro, dentro de la colección de poesía OCNOS. [...] La selección que nos ha preparado José Agustín es como sigue: [...] Y hemos añadido los cuatro últimos poemas que mandó [...].

José Agustín nos indica, como título del libro, el de la primera poesía: CUANDO LAS GOLONDRINAS VUELAN A TU BALCÓN, que nos parece muy sugestivo¹⁰.

Es muy importante para esta colección de poesía, poderle incluir como autor destacado dentro de sus publicaciones. (Fondo JAG-UAB: GoyC_3027; mayúsculas del original)

⁹ El Fondo Personal de José Agustín Goytisoló se encuentra albergado en la Biblioteca de Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona (Fondo JAG-UAB).

¹⁰ Este título, propuesto a raíz del primer verso de dicho poema de Cardenal, tiene un claro guiño becqueriano, al remitir al poema de Bécquer, “Vuelan las oscuras golondrinas”.

Por otra parte, en el primer poemario de Claribel Alegría publicado en España, *Pagaré a cobrar y otros poemas* (1973), también fue Goytisolo quien la invitó a colaborar en la colección. Ella misma, en una carta del 4 de junio de 1972 le declaró: “Estoy feliz de que «Ocnos» me publique. [...] Ojalá que el librito pueda publicarse dentro del curso de este año. Sería fenomenal” (Fondo JAG-UAB: GoyC_0009). Así también, una carta que le envió Alegría a Marco el día anterior, manifestándole su entusiasmo por formar parte de la colección, da a entender que inicialmente el libro se titulaba diferente pero que, por coincidencia de título con el poemario de Urondo, ella propuso uno nuevo:

Hace unos día recibí carta de Juan [sic] Agustín Goytisolo en la que me comunica que la editorial “Ocnos” que usted dirige se interesa en publicar mi último libro de poemas. De más está decirle lo contenta que estoy. La editorial me parece excelente y me interesa mucho publicar mis poemas en España.

Me decía también Goytisolo que habría problemas con el título. Lo entiendo perfectamente. Dos “Largas distancias” serían excesivas. ¿Qué le parece el título “Pagaré a cobrar”? Creo que resume el sentido de lo que quise expresar a través del libro. [...] (Fondo JAG-UAB: GoyC_1723)

El año anterior, Francisco Urondo (1930-1976), escritor y guerrillero, militante de monotoneros, asesinado en un enfrentamiento con el ejército, publicó en OCNOS *Larga distancia* (1971), también por recomendación de Goytisolo, quien elaboró la propuesta preliminar del contenido del volumen. Además, al año siguiente de la publicación, Urondo colaboró nuevamente con OCNOS, esta vez realizando la selección y el prólogo de *En la mas-vida* (1972), de su compatriota Oliverio Girondo (1891-1967). Reproduzco aquí parte de la carta que Joaquín Marco le envió al argentino el 24 de abril de 1970 para invitarlo a formar parte de la colección:

Acompañamos a la presente una carta de nuestro colaborador y común amigo José Agustín Goytisolo en la que le expone el contenido y proyectos de la colección de poesía OCNOS, que hemos iniciado recientemente.

De acuerdo con la selección de José Agustín, preparamos la publicación de su libro el cual nos parece podría titularse LARGA DISTANCIA. Para completar el libro sería importante que nos remitiese algunos poemas inéditos que incluiríamos al final.

Le agradecemos sinceramente la posibilidad que nos brinda de incluirlo en nuestra colección. (Fondo JAG-UAB: GoyC_3027; mayúsculas del original)

A través de Goytisolo, llegó también a la colección quien en 2007 recibiría el Premio Miguel de Cervantes, el poeta y militante Juan Gelman (1930-2014), con su poemario *Los poemas de Sidney West* (1972), que había sido publicado en 1969 en Buenos Aires por la editorial Galerna¹¹. Es muy probable que Goytisolo conociera a ambos poetas

¹¹ Para más información al respecto, cf. el artículo de Alba Saura: “La mirada al inocente: la relación poética entre José Agustín Goytisolo y Juan Gelman” (2014).

en alguno de los viajes que realizó a Argentina entre 1969 y 1972. Recojo aquí sus palabras en una entrevista que le hizo Efi Cubero un par de años antes de su muerte “[...] Estuve en Argentina antes de Videla y después de Videla, allí asesinaron a amigos míos como Francisco Urondo, publicado en Ocnos, y Enrique Wolf, y al hijo de Juan Gelman... [...]” (Goytisolo *apud* Cubero 2013: s.p.). Más allá de la amistad de José Agustín Goytisolo y los argentinos, cabe destacar que compartieron varios asuntos temáticos en sus primeros poemarios, particularmente el compromiso social de su poesía, relacionado en gran medida con sus posicionamientos políticos de izquierda.

En esos años José Agustín viajó también a Perú, donde visitó a sus amigos poetas César Calvo (1940-2000) –quien se dirigía a Goytisolo afectuosamente como “rey moro”, o “lobo bueno”, en alusión a su poema¹²– y Antonio Cisneros (1942-2012), a quien Goytisolo conoció en La Habana en 1969 cuando ambos integraron el jurado del premio de poesía de Casa de las Américas, que en esa ocasión fue otorgado a Roque Dalton. Goytisolo mantuvo una gran amistad con Cisneros y le profesó una gran admiración. De hecho, en 1970 intercedió para que se realizara la segunda edición de su libro *Canto ceremonial contra un oso hormiguero*, que en 1968 había ganado el Premio Casa de las Américas. Fue Goytisolo quien le notificó la idea de incluirlo en la colección, ante lo cual el peruano reaccionó entusiasmado:

José Agustín, querido, feliz de recibir tu carta –aún no tengo la del director de la publicación; no importa–. En un par de días te mando mis “Obras casi completas” [...]. Desgraciadamente comprometí mis 2 libros inéditos [...] Cuéntame sobre la edición, el formato, etc... La cosa gráfica me envenena y me apasiona. (carta de Cisneros a Goytisolo, 1971. Fondo JAG-UAB: GoyC_1866; subrayado del original)

Tiempo después Cisneros le escribió a Goytisolo contándole que ya le había enviado el manuscrito al director de OCNOS y le pedía una determinada maquetación de los versos, dejándolo a él a cargo de la edición: “José Agustín querido, acabo de enviarle el mamotreto a Marco, y estoy ansioso por verlo publicado. [...] Sobre la edición: me gustaría que la sangre (¿o sangría?) de los versos que doblan se hiciera según mi diagramación [...]” (carta del 5 de mayo de 1971. Fondo JAG-UAB: GoyC_1839).

A estos libros, y como ya se comentó, se agrega la obra poética de distinguidos nombres de las letras cubanas que contribuyó a su edición en España en OCNOS, a los que previamente Goytisolo había publicado en la *Nueva poesía cubana. Antología poética* (Edicions 62/Península 1969) de la cual fue el compilador y editor: *El justo tiempo humano* (1969), de Heberto Padilla (1932-2000); *Posible imagen* (1969), de José Lezama Lima (1910-1976); *Segundo libro de la ciudad* (1971), de César López (1933-2020); y *Aprendiendo a morir* (1983), de Pablo Armando Fernández (1929-2021). Esta empresa llevó a José Agustín Goytisolo a ganarse el apelativo de “embajador de las letras cubanas en la Península” –

¹² Así se refleja en la carta que César Calvo le envió a José Agustín Goytisolo desde Lima el 7 de mayo de 1988 (Fondo JAG-UAB: GoyC_1072).

como lo llamó Roberto Fernández Retamar (1930-2019) en su carta del 3 de julio de 1970 (Fondo JAG-UAB: GoyC_1418)¹³.

Junto a estos libros, hay tres publicaciones de hispanoamericanos en OCNOS –Lezama Lima, Dalton y Borges– en las que la participación de Goytisoló fue aún mayor, ya que a la selección realizada por el poeta barcelonés se le sumó un prólogo escrito por él. La primera de ellas es *Posible imagen de José Lezama Lima* (1969), el segundo número de la colección, cuyo propio director, Joaquín Marco, ha señalado que “en realidad es Lezama Lima visto por José Agustín Goytisoló” (Marco 2014: 205)¹⁴. Goytisoló al regreso de su primer viaje a Cuba en 1966, donde fue miembro del jurado del premio de poesía Julián del Casal de la UNEAC, junto con Lezama, comenzó la preparación del volumen que le propuso a Marco. El poemario cuenta con una “Introducción” de Goytisoló que vino a ser de los primeros ensayos críticos en torno a la obra del habanero en el circuito editorial español. En esta, además de narrar algunas anécdotas con Lezama, Goytisoló delinea la imagen que tiene del cubano y reflexiona sobre su barroco universo poético, sin dudar declararse fiel lector y admirador de la obra lezamiana: “Porque Lezama es un caso de total voracidad” (Goytisoló 1969: 12).

Otro de los libros hispanoamericanos de OCNOS prologado y coordinado por Goytisoló es *Los pequeños infiernos* (1970), de Roque Dalton (1935-1975). Ambos escritores se conocieron también en La Habana en 1966, cuando fueron miembros del jurado del premio de poesía Julián del Casal de la UNEAC, y forjaron una amistad a partir de la poesía e ideología. En este sentido, es importante recordar que si bien Dalton fue un poeta salvadoreño de nacionalidad, su militancia política dentro del Partido Comunista del Salvador, el haber recibido el premio Casa de las Américas en 1969 por su poemario *Tabernas y otros lugares*, así como su exilio en Guatemala, México, Checoslovaquia y Cuba lo llevó a tener una fuerte relación con las políticas del gobierno revolucionario cubano, además de un estrecho vínculo con su circuito poético, siendo para muchos de los escritores de la isla un compañero de luchas y de letras. De hecho, el propio Goytisoló, en su aventura por emprender la publicación de los poetas cubanos, siempre incorporó las gestiones de *Los pequeños infiernos*, considerando a Dalton uno más de ellos, es decir, como un “cubano a efectos literarios” –como se lo expresó a Roberto Fernández Retamar en una carta del 1 de marzo de 1970 (Fondo JAG-UAB: GoyC_1416).

¹³ La participación y compromiso de José Agustín Goytisoló con la poesía cubana de esos años, sus gestiones como mediador literario, *gatekeeper*, en la edición y publicación de esos poemarios y otros de Cuba, así como su relación con la causa revolucionaria, las abordo en profundidad en mi libro *El gato y su cubanía. José Agustín Goytisoló, embajador de la poesía cubana en la España del tardofranquismo* (2024).

¹⁴ Durante esos años, Goytisoló fue responsable de la gestión de la publicación en España de tres poemarios de Lezama Lima: *Posible imagen de José Lezama Lima* (OCNOS, 1969), *Esferaimagen. Sierpe de Don Luis de Góngora y Las imágenes posibles* (Tusquets, 1970), y *Fragmentos a su imán* (Lumen, 1978). Por otro lado, si bien son varios los textos que Goytisoló escribió en torno a Lezama, cabe destacar su poema “Vida de Lezama Lima”, el cual es quizás el más representativo y el que más atención ha recibido por parte de la crítica. Para más información sobre la relación entre ambos escritores, cf. el libro *El asmático insigne, monstruo de Trocalero. José Lezama Lima y José Agustín Goytisoló. Correspondencia y otros textos* (Verbum, 2017), cuya introducción, edición, selección, notas fueron realizadas por mí.

La idea de este poemario se remite al poco tiempo que ambos estuvieron juntos en Cuba, cuando Roque Dalton le envió a José Agustín Goytisolo un conjunto de poemas con la intención de publicarlos en España: “Te adjunto una serie de poemas míos, en la línea «mágica», para que los puedas meter por ahí” (carta del 16 de noviembre de 1966. Fondo JAG-UAB GoyC_1938), le escribió. Tiempo más tarde, cuando el proyecto editorial se encontraba en marcha, el salvadoreño, al igual que los otros, delegó en Goytisolo la edición de los textos, asignándole la estructura y el propio título: “Manténme por favor al tanto del destino de estos poemas, escríbeme a Casa de las Américas. En cuanto al título del eventual libro, escógelo tú, o bien de los textos, o bien simplemente algo como Poema, Antología Mínima, Selección de poemas, etc.” (carta de Roque Dalton a José Agustín Goytisolo, 7 de abril de 1968. Fondo JAG-UAB: GoyC_2292).

Los pequeños infiernos salió finalmente en 1970, en OCNOS, en la editorial Llibres de Sinera, precedido por un prólogo del propio Goytisolo, “Noticias sobre Roque Dalton”, en el cual, continuando su línea de prologuista, presenta al poeta centroamericano a partir de un texto lúdico de corte testimonial en el que declara la imposibilidad de ofrecer un retrato de Dalton, un tipo inquieto, “poeta disparatado, medio niño burlón y medio guerrillero decimonónico” (1970: III). En este cuenta algunos recuerdos de cómo supo de él y de sus libros en un viaje a México, y de sus encuentros en La Habana, después de conocerse:

No resulta fácil escribir sobre un tipo como Roque Dalton, pues por mucho que me esmere creo que no lograré dar una imagen aproximada de su personalidad cambiante, enloquecida y peleona. [...]

Me interesó mucho lo que aquel hombre había escrito, y ni siquiera el evidente desaliño formal de los poemas conseguía ocultar la enorme fuerza de su expresión creadora. [...] De regreso, me traje a Barcelona este libro de Roque Dalton [...] Dalton sigue en Cuba que yo sepa [...] si se acercan por allá, hagan por conocerle. (1970: IV y VIII)

En línea con el prólogo de Goytisolo, cabe destacar la columna firmada por las iniciales E.G.R.¹⁵ en la sección “Arte literatura espectáculo” de la revista *Triunfo*, del 29 de agosto de 1970, en la que se reseña este poemario, enfatizando en la función del texto del catalán: “¿Quién es Roque Dalton? José Agustín Goytisolo nos lo presenta con toda clase de pelos y señales [...] en este prólogo nos da noticia detallada de su personalidad y de su vida. [...] «Los pequeños infiernos» [...] constituye un buen ejemplo de su estilo, de su modo de hacer” (E.G.R. 1970: 39)¹⁶.

Por otra parte, en estos avatares de José Agustín Goytisolo como gestor literario y prologuista dentro de OCNOS, el último libro de un hispanoamericano al que me referiré, que,

¹⁵ Probablemente estas iniciales remiten al crítico y periodista Eduardo García Rico.

¹⁶ Al igual que en el caso de Lezama, Goytisolo le dedicó al salvadoreño su poema “He de volver a Praga Roque Dalton”. Este apareció por primera vez en un medio de prensa, específicamente en el artículo de Jordi Virallonga, “Un poema perdido de José Agustín Goytisolo”, del suplemento cultural de *El independiente*, el 31 de octubre de 1991 (2000: 240), con el título de “He de volver”. Luego se incluyó en *El ángel verde y otros poemas encontrados* (1993) con su título definitivo; y finalmente se incorporó en la segunda edición de *Algo sucede* (1996). Como es propio de la obra del autor, la última versión del poema presenta modificaciones en su puntuación y en el léxico de cinco versos. Para más información, cf. Riera y García (2009: 251).

sin duda, es uno de los que más dio de qué hablar, es *Poemas escogidos* (1972) de Jorge Luis Borges. Tal como lo advirtió el director de la colección, “en la antología de Borges la participación de José Agustín fue clave” (Marco 2014: 207). Este poemario fue una novedad no solo por ser el primer libro de poesía de Borges publicado en el país, sino porque el argentino era conocido en España como narrador y no como poeta (pese a que hasta ese entonces ya había publicado cinco poemarios: *Fervor de Buenos Aires* [1923]; *Luna de enfrente* [1925]; *Cuaderno San Martín* [1929]; *El hacedor* [1960] y *El otro, el mismo* [1964]). Esta situación también ha sido destacada por Miguel Dalmau, biógrafo de los hermanos Goytisolo, quien apuntó que “[Borges] aceptó de buen grado colaborar en la antología poética sobre su obra que José Agustín estaba preparando [...] fruto de tales encuentros iba a nacer el libro *Poemas escogidos*, que con sus cincuenta poemas supuso la primera antología importante del autor de *Elogio de la sombra*” (Dalmau 1999: 527).

La idea de Goytisolo de publicar el libro se remonta a su primer viaje a Argentina en 1969, pero, y tal como comenta en el prólogo, sus intenciones de reunirse con Borges se vieron frustradas al tener que abandonar precipitadamente el país tras los “desórdenes universitarios”¹⁷. Finalmente en 1971 regresó a Buenos Aires. En esa ocasión el motivo era literario: quería preparar una antología poética de Jorge Luis Borges para OCNOS. Este objetivo de por sí se presentaba como una novedosa labor, ya que en ese entonces “la fama europea de Borges era aún deudora exclusiva del cuento” (Dalmau 1999: 527), sobre todo después de que en 1961 se le concediera el Premio Formentor Internacional por su libro de relatos *Ficciones*, por lo que su obra en verso era prácticamente desconocida al otro lado del Atlántico¹⁸. Para concretar este cometido, Goytisolo tuvo un par de encuentros con él en los que le expuso sus intenciones, y luego, conjuntamente, elaboraron la selección de la antología; es decir, en palabras de Joaquín Marco, “es una antología revisada por el propio Borges” (2014: 207). Así lo recordó el catalán en una entrevista:

– ¡El gran Borges! Yo siempre dije que de Borges lo más importante es su poesía. En poesía es donde Borges es realmente sincero. Donde más se desnuda. La primera antología de la poesía de Borges la preparé yo. Estuvimos tres días en su casa de Buenos Aires, leyendo y grabando. Vivía entonces en la calle Alvear, con su madre, y su casa estaba siempre en penumbra, al ser él ciego... (Goytisolo *apud* Cubero 2013, en línea)

¹⁷ En esa oportunidad viajó junto al arquitecto catalán Ricardo Bofill, con el que llevaba un tiempo colaborando en su Taller de Arquitectura, para participar en el x Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos. Pero esta visita no se cerró de la manera esperada. La proclamación del presidente del gobierno, Juan Carlos Onganía, como el presidente de honor del congreso, sumado a que no se permitió hacer del congreso una actividad gratuita y la presencia policial en el recinto, desencadenaron la oposición de los estudiantes, quienes en el marco de una protesta de “resistencia cultural contra la dictadura” propusieron un “Encuentro alternativo”. Este se realizó los días 14 y 16 de octubre, inaugurado por el propio Goytisolo, quien en esa ocasión leyó su poema “Meditación sobre el yesero”, de *Algo sucede* (1969). Cf. Hendler (2009) y Carranza (2011).

¹⁸ El Premio Formentor fue un galardón literario creado por la editorial Seix Barral con la colaboración de otros sellos extranjeros, que se concedió desde el año 1961 al 1967. El primer año el premio Formentor lo obtuvo Juan García Hortelano por su obra *Tormenta de verano* y Jorge Luis Borges fue el merecedor del Formentor Internacional, *ex aequo* con Samuel Beckett.

En esta oportunidad José Agustín Goytisolo introdujo *Poemas escogidos* con un prólogo titulado “Posible imagen de Jorge Luis Borges”, haciendo un guiño al título del libro de Lezama que había coordinado unos años antes. El contenido de este texto resulta interesante no solo porque nuevamente aparece el relato vivencial de Goytisolo centrado en sus momentos con el escritor porteño y en lo que fue la preparación de la antología, sino por dos grandes asuntos que el poeta catalán destacó en varias oportunidades. En primer lugar, su convicción por valorar los escritos poéticos de Borges, ante lo cual señaló: “Creo que fue la relación que me parece existe entre el escritor y su ciudad la que me decidió releer con detalle su obra en verso, pues es en la poesía de Borges en donde su aspecto personal, de hombre y no de escritor a secas, aparece bastante detallado” (1972: 9). Varios años después, en su columna, “El elogio desmedido de... Jorge Luis Borges” (1979), del número 56 de *La Calle*, una de las primeras revistas de izquierda surgida tras la caída del franquismo, José Agustín Goytisolo revivió sus encuentros con el escritor durante la preparación de la antología y mencionó: “Yo iba con la idea puesta de que el verdadero Borges, el Borges fundido en su particular Buenos Aires, el Borges angustiado por su casi total ceguera, el Borges contradictorio, el Borges-Borges, estaba en su obra en verso”¹⁹. Esta impresión la reafirmó diez años después de la publicación de la antología, en abril de 1982, en su conferencia sobre Borges impartida en la clausura del ciclo “Los escritores hablan de los escritores”, que organizó la Asociación Colegial de Escritores:

La clave de la personalidad de Borges está en su obra en verso, de una manera rotunda y clara para el que se ha introducido en ella. También en su poesía se halla la clave de sus mitos, de sus orígenes familiares, el mundo de sus amigos, de su fabulación sobre Buenos Aires, de su relación con las mujeres, de sus sueños, ideas sobre el tiempo, la inmortalidad y Dios. (Goytisolo *apud* Badosa 1982: 17)²⁰

Por su parte, en relación con el segundo punto de su prólogo, Goytisolo, reconocido como poeta de izquierdas, que mantuvo estrechas relaciones de amistad con intelectuales militantes, revolucionarios y guerrilleros –como Urondo o Dalton, por ejemplo–, manifiesta en este texto su profunda negación a rechazar a poetas por sus inclinaciones ideológicas y, haciendo explícita su no afinidad política con Borges, recalca la importancia de reconocer las propuestas estéticas más allá de la ideología:

No me molestan los monstruos sagrados, y mucho menos cuando se trata de personas cuya obra admiro pero cuya ideología no comparto –dice el autor– [...] lo único que perdura de un escritor, después de su muerte, es una obra bien hecha, y no

¹⁹ Desconocemos la página de la columna ya que la consulta de esta se realizó a partir de los recortes disponibles en el archivo de José Agustín Goytisolo presente en la Biblioteca d’Humanitats de la UAB, y en este caso, el recorte solo indica la revista, el volumen, la fecha y el texto, pero no las páginas.

²⁰ José Agustín Goytisolo volvió a tratar sobre Borges en su columna “Un Borges filocomunista y prostibulario” de 1992 de *La Vanguardia*, afianzándose como un fiel seguidor de la obra poética del argentino y reafirmando sus palabras: “De su vasta producción, quizás sea lo mejor su obra poética. Muchos de sus poemas son más profundos y originales que sus conocidísimas invenciones narrativas” (1992: 20).

la bondad o malignidad de su autor, juicios que sabe muy relativos y también variables, según la época en que sean evaluados [...] Estoy contento. Contento por la selección de los poemas, contento por no haberme puesto a discutir de política con Borges, contento por haberle ofrecido la imagen de muchas personas que piensan de modo parecido al mío, es decir, que no están de acuerdo con su ideología, pero que desean enjuiciar la literatura, en lo que ésta tiene de esencial, sin perder la objetividad por motivos extraliterarios, por muy importantes que sean. (1972: 12, 15 y 26)

Así también, Joaquín Marco ha valorado esa actitud del poeta barcelonés, manifestada en ese texto introductorio, al afirmar que:

Lo que me parece más interesante es el prólogo que hace José Agustín... con un gran respeto por el personaje, pero también con un distanciamiento muy notable, porque se considera culpable de publicar a un autor que tenía prestigio de hombre de derechas, reaccionario, y no sólo conservador sino ultraconservador, ¿no? Es curioso porque en este sentido refleja muy bien la personalidad de José Agustín, que era un hombre abierto a la poesía fuera del color que fuera, y en este caso la poesía de Jorge Luis Borges era una primera entrada en España. (2014: 207)

Como último punto, habría que agregar a este inventario del trabajo editorial realizado por Goytisolo en OCNOS un libro que por razones económicas no pudo concretarse en publicación. La colección creó la serie “Clásicos”, en la que cada volumen iba acompañado de un texto de presentación. En ella se alcanzaron a publicar solo tres títulos: *Poemas satíricos y burlescos* (1970), de Francisco Quevedo, con un prólogo de José Manuel Blecua; *Emilia y otros poemas* (1970), de Juan Bautista Arriaza, prologado por Joaquín Marco; y *Orfeo* (1970), de Juan Jáuregui, con el texto introductorio de Inmaculada Ferrer. En esta serie, José Agustín Goytisolo preparó la selección y el prólogo de una antología del poeta modernista cubano Julián del Casal (La Habana, 1863-1893) –cuyo manuscrito se encuentra en el Archivo del poeta en la Universitat Autònoma de Barcelona. Así se lo comunicó a su amigo Fernández Retamar, en su carta del 15 de febrero de 1971: “Estoy terminando una Antología de Julián del Casal para OCNOS. Te mandaré un ejemplar” (Fondo JAG-UAB: GoyC_1419). Lamentablemente, esta no se publicó, ya que, tal como señaló el director de la colección, por problemas de financiación tuvo que ser cancelada: “Cuando ya teníamos anunciados a Francisco de Aldana, José Joaquín de Mora, y a Julián del Casal, ya no pudimos seguir con ello. Fue una serie que no tuvo continuidad porque se vendió muy mal” (Marco 2014: 209)²¹.

²¹ Si bien este proyecto no llegó a concretarse, hay que señalar que en el número 12 (julio de 1974) de la renombrada revista de literatura de la transición, *Camp de l'Arpa*, dirigida por el crítico literario Juan Ramón Masoliver y editada por José Batlló, se publicó el artículo de José Agustín Goytisolo “Sobre el modernismo y Julián del Casal”, en el que el autor presenta una síntesis biográfica del poeta cubano, al tiempo que comenta brevemente sus tres libros –*Hojas al viento* (1980), *Nieve* (1892) y *Bustos y rimas* (1893)–. Y, además, se sirve de ese espacio para afirmar la “importancia decisiva” de los poetas latinoamericanos en la consagración del modernismo. Esto lleva a pensar que quizás este artículo habría sido originalmente parte del prólogo o introducción del volumen que preparó para OCNOS, y que, al no realizarse, Goytisolo editó como artículo literario.

A MODO DE CIERRE

Esta breve revisión de la labor llevada a cabo por la colección de poesía OCNOS en cuanto a la divulgación de las letras poéticas de la otra orilla y de la participación de José Agustín Goytisolo en varios de esos proyectos editoriales permite dar cuenta de cómo OCNOS, como dispositivo colectivo de mediación, pasó a ser un puente editorial entre la poesía de España y América que veló, entre otras cosas, por visibilizar el valioso eco que tuvo la poesía hispanoamericana en el ámbito español durante esos años del tardofranquismo. Esta cartografía por los volúmenes de ultramar que integraron el catálogo de la colección no solo es una muestra de ese silenciado *boom* poético hispanoamericano en España y de los diferentes agentes que participaron en él, sino también de cómo Marco y Goytisolo, en tanto que mediadores literarios, *gatekeepers*, no se conformaron con ser seguidores-lectores de esta literatura, sino que fueron promotores de esas escrituras surgidas en años difíciles a ambos lados del Atlántico. Marco y Goytisolo se embarcaron en proyectos literarios en los que la solidaridad transnacional con los países de América Latina no consistió solo en concebir la escritura como un arma de lucha, denuncia y compromiso, sino que también implicó la búsqueda de un cambio en el sistema de recepción y de difusión de las obras latinoamericanas en la antigua metrópolis, asediada por las políticas franquistas. De esta forma, tal y como se ha visto, los barceloneses, como parte de esa red intelectual y literaria transatlántica, pasaron a ser importantes agentes en la introducción en España de diferentes poemarios de escritores de la América hispana y con ello, fueron figuras clave en la legitimación de esa otra poesía en castellano, en tanto que “una función determinante del agente consiste en producir «valor» en el sentido más amplio y complejo del término, al punto de que la literatura latinoamericana trasplantada a Europa sin mediación de agentes no posee valor de ningún tipo” (Locane 2019: 52).

Ante esto, considero oportuno cerrar este recuento recuperando las palabras de Goytisolo pronunciadas en una entrevista que le realizó Víctor Rodríguez Núñez para la revista cubana *El Caimán Barbudo*, en diciembre de 1986, en la que el poeta catalán señaló: “Se ha comentado hasta la saciedad el boom de la novela latinoamericana, y en cambio no se ha dicho ni media palabra sobre la explosión poética que lo acompañó” (Goytisolo 1986: 13). Con este escrito pretendo contribuir, en alguna medida, y sumándome a otras investigaciones que van en esta línea, a enmendar dicha situación, así como a sacar de este espacio oculto a estas figuras.

BIBLIOGRAFÍA

- Badosa, E. (1982) “José Agustín Goytisolo ha enjuiciado la poética borgiana”. *El noticiero universal*. 12 de abril, 17
- Bustamante, F., ed. (2017) *El asmático insigne, monstruo de Trocadero. José Lezama Lima y José Agustín Goytisolo. Correspondencia y otros textos*. Madrid: Verbum

- Bustamante, F. (2024) *El gato y su cubanía. José Agustín Goytisolo, embajador de la poesía cubana en la España del tardofranquismo*. Madrid: Genuève Ediciones
- Carranza, M. (2011) “La arquitectura rebelde. El movimiento estudiantil en el x Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos. Buenos Aires, 1969”. *Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social*. 4 (5), 124-145
- Cubero, E. (2013 [1997]) “El ángel verde de José Agustín Goytisolo”. *Letralia. Tierra de letras*. XVII (280), 18 de marzo [en línea] disponible en <<http://www.letralia.com/280/entrevistas01.html>> [18.04.2024]
- Dalmau, M. (1999) *Los Goytisolo*. Barcelona: Anagrama
- Devés-Valdés, E. (2007) *Redes intelectuales en América Latina. Hacia la constitución de una comunidad intelectual*. Santiago de Chile: Instituto de Estudios Avanzados Universidad Santiago de Chile
- Dinu, A. (2019) “Semblanza de la colección Ocnos (Barcelona, 1969-1983)”. *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Portal Editores y Ediciones Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) EDI-RED* [en línea] disponible en <<http://www.cervantesvirtual.com/obra/coleccion-ocnos-barcelona-1969-1983-semblanza-975119/>> [18.04.2024]
- E.G.R. (1970) “Los pequeños infiernos”. *Triunfo*. XXV (430), 29 de agosto, 39
- Fernández, P. A. (1983) *Aprendiendo a morir*. Barcelona: Lumen-OCNOS
- Gallego Cuiñas, A. (2022) *Cultura literaria y políticas de mercado. Editoriales, ferias y festivales*. Berlín: Gruyter GmbH
- Goytisolo, J. A. (1969) “Introducción”. En *Posible imagen de José Lezama Lima*, de Lezama Lima, J. Barcelona: Llibres de Sinera- OCNOS, 7-18
- Goytisolo, J. A. (1970) “Noticias sobre Roque Dalton”. En *Los pequeños infiernos*, de Dalton, R. Barcelona: Llibres de Sinera-OCNOS, III-VIII
- Goytisolo, J. A. (1972) “Posible imagen de Jorge Luis Borges”. En *Poemas escogidos*, de Borges, J. L. Barcelona: Llibres de Sinera-OCNOS, 7-26
- Goytisolo, J. A. (1974) “Sobre el modernismo y Julián del Casal”. *Camp de l'Arpa*. 12, 20-23
- Goytisolo, J. A. (1979) “El elogio desmedido de... Jorge Luis Borges”. *La Calle*, 56, 17-23 de abril, 50
- Goytisolo, J. A. (1986) “Entrevista a José Agustín Goytisolo. En Cuba me gusta todo hasta que me empujen las guaguas” [entrevistado por Rodríguez Núñez, V.]. *El caimán barbudo*. 12-13
- Goytisolo, J. A. (1992) “Un Borges filocomunista y prostibulario”. *La Vanguardia*, 22 de marzo, 20
- Goytisolo, J. A. (2009) *Poesía completa. José Agustín Goytisolo*. Ed. por C. Riera y R. García Mateos. Barcelona: Lumen
- Goytisolo, J. A. (2009) *Más cerca. Artículos periodísticos*. Ed. por C. Riera. Barcelona: Galaxia Gutenberg
- Hendler, A. (2009) *A 40 años del “Arquitecturazo”*. Texto leído en la conferencia del 10 de octubre del 2009 durante la XII Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, realizada en el Centro Cultural Recoleta [en línea] disponible en <https://www.academia.edu/6530566/Hendler-Arquitecturazo_conferencia> [18.04.2024]
- Locane, J. J. (2017) “La mediación oculta: los agentes literarios en la producción de literatura «latinoamericana» en Europa”. *Ibero*. 85, 47-57. <https://doi.org/10.1515/iber-2017-0007>

- Marco, J., Riera C. y Cotoner, L. (2014) “Colección «OCNOS»: un puente entre dos culturas. Conversación con Joaquín Marco”. *Mitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos*. 9, 202-213. <https://doi.org/10.5565/rev/mitologias.174>
- Marco, J. y Gracia, J., eds. (2004) *La llegada de los bárbaros. La recepción de narrativa hispanoamericana en España, 1960-1981*. Barcelona: Edhasa
- Miró, E. (1975) “Poesía. Rigor y variedad de una colección”. *Ínsula. Revista bibliográfica de ciencias y letras*. 340 (XXX), 10
- Padilla, H. (1970) *El justo tiempo humano*. Barcelona: Llibres de Sinera-OCNOS
- Pereda, M. R. (1982) “Con un libro de Vázquez Montalbán vuelve la colección OCNOS de poesía”. *El País*, 9 de junio [en línea] disponible en <http://elpais.com/diario/1982/06/09/cultura/392421604_850215.html> [18.04.2024]
- Riera, C. (1988) *La escuela de Barcelona. Barral, Gil de Biedma, Goytisoló: el núcleo poético de la generación de los 50*. Barcelona: Anagrama
- Saura, A. (2014) “La mirada al inocente: la relación poética entre José Agustín Goytisoló y Juan Gelman”. *Mitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos*. 9, 112-128. <https://doi.org/10.5565/rev/mitologias.167>
- Sánchez, P. (2022) “Joaquín Marco y la crítica literaria del tardofranquismo”. *Philobiblion: Revista de literaturas hispánicas*. 16, 179-198. <https://doi.org/10.15366/philobiblion2022.16.008>
- Virallonga, J., ed. (2000 [1992]) “Comentario del poema: «He de volver»”. En *El ángel verde y otros poemas encontrados*. Goytisoló, J. A. Madrid: Libertarias – Prodhufi, 62-66
- Fondo Personal José Agustín Goytisoló, Biblioteca Humanitats Universitat Autònoma de Barcelona:
- GoyC_0009 / CLARIBEL ALEGRÍA [carta mecanografiada a José Agustín Goytisoló. Deyá, 4 de junio de 1972]
- GoyC_1072 / César Calvo [carta manuscrita a José Agustín Goytisoló. Lima, el 7 de mayo de 1988]
- GoyC_1416 / JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 1 de marzo de 1970]
- GoyC_1419 / JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO [carta manuscrita a Roberto Fernández Retamar. Barcelona, 15 de febrero de 1971]
- GoyC_1723 / CLARIBEL ALEGRÍA [carta mecanografiada a Joaquín Marco. Deyá, 3 de junio de 1972]
- GoyC_1839 / ANTONIO CISNEROS [carta manuscrita a José Agustín Goytisoló. Niza, 5 de mayo de 1971]
- GoyC_1866 / ANTONIO CISNEROS [carta manuscrita a José Agustín Goytisoló. Niza, 1971]
- GoyC_1938 / ROQUE DALTON [carta mecanografiada a José Agustín Goytisoló, 16 de noviembre de 1966]
- GoyC_2292 / ROQUE DALTON [carta mecanografiada a José Agustín Goytisoló, 7 de abril de 1968]
- GoyC_3027 / JOAQUÍN MARCO [carta mecanografiada a Ernesto Cardenal. Barcelona, 24 de abril de 1970]